

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 2, Nomor 4, July 2023

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8189735>

Pelaksanaan Program Inovasi Bakti Untuk Re-Branding dan Pemasaran Digital Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Bendo

Fajerul Dicky Saputra¹, Jojok Dwiridotjahjono²

¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur

Email : 20042010056@student.upnjatim.ac.id¹, dwiridotjahjono.jojok@upnjatim.ac.id²

Abstract

In the era of globalization and information technology advancement, the utilization of digital technology and product branding strategies has become a crucial factor for the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). However, UMKM Kerupuk Kedelai Berkah in Bendo Village faces various challenges in presenting their products to consumers. The lack of understanding regarding the potential of digital technology and unfamiliarity with implementing branding strategies constitute major obstacles for these UMKMs. In response to these challenges, the Faculty of Research and Community Engagement (LPPM) collaborates with students engaged in Community Service Learning (KKN) to organize the 'Bakti Inovasi Bagi Masyarakat' (Innovation Service for the Community) program, focusing on strengthening the utilization of digital technology and developing branding strategies to support the growth and expansion of the market for UMKM Kerupuk Kedelai Berkah. UMKM Kerupuk Kedelai Berkah has been involved in product trading for quite some time; however, the potential of digital technology has not been optimally adopted. The limited use of digital technology hinders business owners from fully optimizing the presence and visibility of their products in the market. Additionally, the lack of knowledge about the significance of product branding prevents these UMKMs from establishing a strong identity and portraying the uniqueness of their products to consumers. To address the challenges faced by UMKM Kerupuk Kedelai Berkah, the 'Bakti Inovasi Bagi Masyarakat' program has been designed as an innovative solution. The core of this program lies in the collaboration between LPPM lecturers and KKN students, aimed at providing guidance and support to UMKMs in navigating the challenges of digital technology and product branding.

Keywords: Socialization, Personal Branding, Digital Marketing

Abstrak

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi digital dan strategi branding produk menjadi faktor krusial bagi perkembangan UMKM. Namun, UMKM Kerupuk Kedelai Berkah di Kelurahan Bendo menghadapi berbagai kendala dalam menghadirkan produk mereka kepada konsumen. Kurangnya pemahaman tentang potensi teknologi digital dan ketidaktahuan dalam menerapkan strategi branding menjadi hambatan utama bagi UMKM ini. Sebagai respons atas tantangan ini, Dosen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) berkolaborasi untuk menyelenggarakan Program Bakti Inovasi Bagi Masyarakat dengan fokus pada penguatan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan strategi branding untuk mendukung pertumbuhan dan perluasan pasar bagi UMKM Kerupuk Kedelai Berkah. UMKM Kerupuk Kedelai Berkah telah lama bergerak dalam perdagangan produk, namun perkembangan teknologi digital belum diadopsi secara optimal. Penggunaan teknologi digital yang masih rendah menyebabkan pelaku usaha belum dapat mengoptimalkan eksistensi dan visibilitas produk mereka di pasar. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang pentingnya branding produk menyebabkan UMKM ini belum mampu membangun identitas yang kuat dan menggambarkan keunikan produk mereka kepada konsumen. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM Kerupuk Kedelai Berkah, Program Bakti Inovasi Bagi

Masyarakat telah dirancang sebagai solusi inovatif. Kolaborasi antara Dosen LPPM dan mahasiswa KKN menjadi inti dari program ini, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada UMKM dalam menghadapi tantangan teknologi digital dan branding produk.

Kata kunci : *Sosialisasi, Personal Branding, Digital Marketing*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh signifikan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh dunia. Hal ini juga berlaku untuk UMKM Kerupuk Kedelai Berkah di Kelurahan Bendo. Saat ini, lingkungan bisnis UMKM menjadi semakin kompleks akibat kemajuan teknologi. Terobosan teknologi telah mengubah perilaku konsumen, yang dulunya melakukan pembelian secara langsung, kini beralih ke pembelian online melalui platform marketplace, e-commerce, dan media sosial (Iskandar et al., 2022). Dalam menghadapi tantangan ini, UMKM seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya dengan cara memasarkan produk mereka. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan bisnis dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemasaran digital menjadi media yang diminati oleh banyak pelaku bisnis karena memungkinkan mereka untuk menjangkau khalayak yang lebih luas secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Platform marketplace dan media sosial kini menjadi sarana yang penting untuk menjual dan mempromosikan produk secara online. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak UMKM yang belum dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mendukung usaha mereka, salah satunya karena kurangnya informasi dan pemahaman tentang penggunaan teknologi sebagai sarana penjualan.

Perkembangan teknologi yang ada seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM. Terjadi pergeseran metode komunikasi pemasaran dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi pemasaran digital. Untuk mencapai pemasaran digital yang efektif, branding produk menjadi kunci penting dalam membangun identitas yang mencakup nama, istilah, simbol, tanda, atau desain yang membedakan produk/jasa mereka dari pesaing. Dengan melakukan re-branding, UMKM dapat memperbarui logo, slogan, dan kemasan produk mereka untuk lebih menarik minat konsumen. Kini, konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitas isi produk, tetapi juga menitikberatkan pada estetika produk yang mereka beli. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memahami bagaimana mengemas dan membranding produk mereka secara efektif agar dapat meningkatkan pendapatan dan bersaing di pasar (Irawan, 2020).

Menurut Heryanto (2007), kemunculan produk baru di pasar dapat mengambil alih segmen pasar dari pelaku usaha "lama" atau bahkan menguasai segmen pasar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Produk tersebut memang dirancang untuk memuaskan konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, jika perusahaan "lama" tidak dapat meramalkan atau tidak mengambil kesempatan untuk bertindak dengan melihat kebiasaan dan peluang pasar yang terbuka, maka pelaku usaha yang sudah ada ini memberikan kesempatan bagi pesaing baru untuk menciptakan peluang dan bersaing secara adil.

Inovasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha mempengaruhi strategi pemasaran. Inovasi produk dapat terjadi karena peningkatan kualitas, kuantitas, dan nama merek, yang pada gilirannya membawa usaha ke posisi unggulan dalam persaingan yang berkelanjutan. Proses inovasi juga merupakan bentuk responsif pelaku usaha dalam menyediakan produk di pasar, merespons keluhan, dan mengikuti kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap produk. Inovasi juga dapat dilakukan oleh para pengusaha melalui inovasi dalam pemasaran produk, seperti melalui pasar digital atau digital marketing. Digital marketing menjadi salah satu media pemasaran yang saat ini diminati oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan bisnis. Pemasaran tradisional perlahan-lahan ditinggalkan, dan masyarakat beralih ke pemasaran modern, yaitu digital marketing. Dengan digital marketing, komunikasi dan

transaksi dapat dilakukan secara real-time dan mencakup pangsa pasar yang lebih global atau mendunia (Pradiani, 2017).

Digital marketing adalah strategi yang memiliki potensi positif karena memberikan akses ke berbagai informasi tentang produk dan memungkinkan transaksi melalui internet (Purwana ES et al., 2017). Oleh karena itu, digital marketing dapat menjadi solusi bagi masalah pemasaran produk yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini difokuskan pada pendampingan pelaku UMKM dan pengembangan pemasaran produk UMKM.

UMKM Kerupuk Kedelai Berkah di Kelurahan Bendo, Kota Blitar: Kota Blitar merupakan lokasi yang berkembang pesat bagi pelaku UMKM, termasuk di antaranya adalah Kelurahan Bendo. Masyarakat di Kelurahan Bendo memiliki latar belakang yang beragam, sehingga menciptakan beragam pelaku UMKM di wilayah tersebut. Salah satu UMKM yang sedang berkembang di Kelurahan Bendo adalah Kerupuk Kedelai "Berkah" yang dimiliki oleh Ibu Yunani. Usaha ini bergerak di bidang pembuatan dan penjualan olahan Kerupuk Kedelai. Terletak di Jalan Cisadane No. 19, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, UMKM ini telah beroperasi sejak tahun 2004. Dalam menjalankan usahanya saat ini, Kerupuk Kedelai "Berkah" menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan kinerja usahanya, di antaranya adalah keterbatasan dalam mengembangkan strategi branding produk dan kemampuan meningkatkan penjualan produk kepada konsumen. Kendala ini muncul karena pemahaman tentang branding sebagai bagian penting dari strategi pemasaran produk masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan para pelaku usaha dalam hal pemasaran, serta perlu adanya sosialisasi dan pendampingan terkait branding produk dalam komunikasi dan pemasaran kepada masyarakat terkait kegiatan bisnis UMKM.

Dengan pertimbangan ini, kami memilih pelaku UMKM di wilayah ini untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat yang mencakup kegiatan sosialisasi dan diskusi mengenai pentingnya re-branding produk dan pemasaran digital. Tujuan utama program ini adalah: Pertama, memberikan edukasi mengenai dunia pemasaran digital untuk memahami urgensi teknologi dalam mendukung proses pemasaran produk. Kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai langkah-langkah strategis dalam memasarkan produk secara online agar produk yang dihasilkan dikenal dan diterima oleh masyarakat luas. Ketiga, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengadopsi penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran produk dan pengembangan usaha. Melalui program ini, diharapkan pelaku UMKM di Kota Blitar, khususnya Kerupuk Kedelai "Berkah," dapat meningkatkan kinerja usaha mereka melalui penerapan re-branding produk yang tepat dan optimalisasi pemasaran digital.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan sosialisasi kepada pelaku dan pekerja UMKM Kerupuk Kedelai "Berkah" di Kelurahan Bendo, yang diikuti dengan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami pentingnya membangun Branding Produk dan Digital Marketing bagi bisnis mereka. Berikut adalah tahapan pelatihan yang dilakukan:

1. Tahap Persiapan:

Tahap persiapan meliputi:

- a) Melakukan survei untuk memahami kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM.
- b) Menetapkan lokasi dan sasaran pelatihan, termasuk penyusunan materi pelatihan seperti modul dan bahan presentasi mengenai "Pentingnya Membangun Branding Produk dan Digital Marketing Bagi Sebuah Bisnis."

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan:

Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 2 hari, pada tanggal 10 dan 11 Mei 2023. Dalam pelaksanaan pelatihan, beberapa tahapan dilakukan agar peserta sosialisasi atau pelaku UMKM dapat memahami seluruh materi yang disampaikan. Tahapan pelatihan mencakup:

- a) Sesi pertama: Penjelasan tentang kondisi masyarakat Indonesia terkait penggunaan internet dan media sosial, pentingnya UMKM menggunakan media sosial dan membangun branding produk sebagai sarana promosi produk mereka, serta diskusi interaktif mengenai bidang usaha UMKM peserta sosialisasi untuk memberikan pemaparan yang lebih tepat sasaran pada sesi kedua.
- b) Sesi kedua: Pelatihan praktikal yang mencakup pembuatan kemasan, logo, dan slogan, panduan standar penggunaan akun media sosial untuk bisnis, dan teknik penguatan personal branding menggunakan akun media sosial.

3. Metode Pelatihan:

Pelatihan akan menggunakan kombinasi beberapa metode, yaitu:

- a) Ceramah: Digunakan untuk menyampaikan materi yang harus diketahui dan dipahami oleh pelaku UMKM sebagai motivasi untuk menggunakan media sosial bagi bisnis mereka.
- b) Diskusi: Dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, sehingga dapat membantu dalam sesi pelatihan berikutnya, yaitu simulasi, serta memastikan bahwa materi yang diberikan lebih praktis dan dapat diterapkan oleh UMKM setelah pelatihan berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bakti Inovasi Bagi Masyarakat (BIMA) yang dijalankan oleh tim pengabdian ini berfokus pada mitra UMKM Kerupuk Kedelai Berkah RW 03 di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Partisipan dari kegiatan ini terdiri dari 15 anggota pekerja, termasuk pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada tanggal 10-11 Juni 2023 dan akan berlangsung di rumah Ibu Yunani selaku pemilik usaha.

Tahap persiapan dilakukan dengan membentuk tim pengabdian yang terdiri dari ketua, pemateri, dan anggota. Tim melakukan survei di lokasi mitra, berinteraksi dengan pemilik usaha dan pekerja UMKM Kerupuk Kedelai Berkah untuk mendapatkan masukan dan saran yang akan menjadi materi atau tema kegiatan pengabdian. Selain itu, tim juga meminta data legalitas mitra untuk mendukung proses perijinan yang diperlukan. Tim kemudian mempersiapkan dan menyusun materi yang akan disampaikan dalam bentuk modul sebagai panduan bagi peserta dalam mengikuti kegiatan pengabdian.

Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa sesi, dimulai dengan sesi sosialisasi yang menggunakan metode ceramah. Ada dua sesi penyampaian materi. Materi pertama disampaikan oleh perwakilan Mahasiswa KKN Kelompok 23 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur mengenai strategi branding produk untuk meningkatkan nilai jual produk UMKM. Pemateri menjelaskan pentingnya penggunaan branding dalam menciptakan citra yang sesuai dengan keinginan pemilik produk. Branding yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pembeli dan menciptakan identitas yang dikenal di masyarakat. Dalam era digitalisasi, branding produk dan citra akan memiliki dampak yang besar terhadap menarik pembeli baru. Tampilan branding produk perlu diterapkan dalam produk UMKM dengan desain menarik dan mudah diingat oleh konsumen, sehingga bisnis dapat mencapai target pasar yang lebih luas. Keberhasilan sebuah usaha atau bisnis juga dipengaruhi oleh branding yang kuat, karena branding mencerminkan identitas perusahaan dan mempengaruhi penilaian masyarakat dalam membeli produk. Proses branding produk dapat dilakukan dengan memperkuat identitas usaha diantaranya

Kemasan

Dalam proses branding produk, beberapa aspek dapat diperkuat, salah satunya adalah kemasan. Kemasan bukan hanya berfungsi sebagai pelindung produk dari faktor eksternal, tetapi juga sebagai alat promosi yang dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Desain kemasan, termasuk warna, gambar, dan font, memiliki peran penting dalam merangsang minat beli konsumen. Selain itu, ukuran kemasan juga mempengaruhi tampilan produk dan kenyamanan dalam distribusi. Untuk UMKM Kerupuk Kedelai Berkah, kemasan yang direkomendasikan adalah standing pouch plastik dengan berbagai ukuran, yang dapat memperpanjang masa tahan produk dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membuka dan menutup kemasan dengan rapat. Dengan penambahan sticker dan tali, kemasan standing pouch dapat ditingkatkan tampilannya agar lebih menarik.

Gambar 1. Contoh kemasan untuk UMKM Kerupuk Kedelai Berkah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya branding produk dan digital marketing untuk mendukung kesuksesan bisnis mereka. Sesi pelatihan ini melibatkan metode ceramah dan diskusi, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam praktek.

Logo

Logo memiliki peran sebagai simbol penting dalam dunia bisnis. Dalam proses pembuatan logo, penting untuk memperhatikan keunikan gambar yang sesuai dengan merek. Logo yang unik akan membantu konsumen mengingat produk dengan lebih mudah. Selain bentuk, warna juga memainkan peran krusial dalam logo. Warna memiliki pengaruh psikologis dan perilaku manusia yang positif setelah melihatnya. Selain itu, warna juga berfungsi sebagai media komunikasi non-verbal yang dapat menyampaikan pesan yang lebih berarti. Oleh karena itu, seringkali warna digunakan dalam komunikasi visual perusahaan dengan tujuan branding atau penjualan. Sebagai contoh, warna putih memiliki makna kesucian, sedangkan warna merah dapat menggambarkan gagah. Dengan menggunakan berbagai kombinasi warna sebagai media branding, promosi, pemasaran, dan identitas logo sebuah usaha, akan menciptakan keseimbangan, stabilitas, dan harmoni yang berdampak pada peningkatan penjualan.

Tagline atau Slogan

Tagline atau Slogan Tagline atau slogan merupakan kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan pesan atau tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, atau partai politik (Suprabowo, dkk., 2022). Slogan umumnya berisi kalimat yang menciptakan kesan bahwa produk kita adalah yang terbaik di antara kompetitor lainnya. Beberapa contoh slogan yang terkenal adalah "Apa pun makannya, minumannya Teh Botol Sosro," "Indomie, selera," dan "Orang pintar minum Tolak Angin."

Slogan "Kerupuk Kedelai Berkah, Bergizi dan Renyah" cocok digunakan untuk UMKM Kerupuk Kedelai Berkah. Slogan tersebut menggambarkan kualitas produk yang bergizi karena terbuat dari kedelai yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, dan juga menekankan kualitas produk yang renyah dibandingkan dengan kerupuk kedelai lainnya.

Gambar 2. Sosialisasi materi produk branding oleh Fajerul Dicky Saputra

Materi sosialisasi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Zainal Abidin Achmad, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur, mengenai strategi pemasaran digital dengan fokus pada pembuatan akun media sosial Instagram sebagai sarana promosi dan pengenalan produk Kerupuk Kedelai "Berkah". Media sosial merupakan salah satu metode pemasaran digital yang ekonomis dan efektif untuk meningkatkan popularitas merek bisnis. Dengan menerapkan strategi yang tepat, merek Kerupuk Kedelai "Berkah" berpeluang untuk meningkatkan kesadaran (awareness) yang tinggi di kalangan konsumen. Pengenalan merek yang baik akan semakin diperkuat dengan kualitas konten yang menarik dan relevan.

Media sosial memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat promosi dalam pemasaran, karena melalui media sosial, konsumen dapat lebih mudah menerima pesan-pesan terkait produk. Alasan utama mengapa konsumen cenderung lebih responsif terhadap pesan pemasaran di media sosial adalah karena media sosial memungkinkan interaksi yang lebih banyak dan memberikan kesempatan untuk memasarkan merek dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Gambar 3. Sosialisasi materi digital marketing oleh Bapak Dr. Zainal Abidin Achmad

Kegiatan selanjutnya adalah memberikan pelatihan tentang cara melakukan branding untuk UMKM Kerupuk Kedelai "Berkah" yang saat ini belum memiliki akun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform media sosial lainnya untuk memasarkan produk mereka. Pelatihan ini mencakup cara memposting produk di media sosial, strategi promosi produk, dan hal-hal terkait lainnya.

Dalam pelatihan ini, para peserta langsung diajari dengan cara praktik oleh dosen dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur serta didampingi oleh mahasiswa dari tim pengabdian. Pendekatan praktikal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih cepat dan memastikan para peserta menguasai materi dengan baik. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada UMKM Kerupuk Kedelai "Berkah" agar mereka dapat membuat terobosan dalam menjalankan bisnis mereka dan meningkatkan kemampuan usaha mereka dalam menghadapi era teknologi digital. Dengan demikian, diharapkan UMKM ini dapat naik kelas sebagai penopang perekonomian keluarga dan bangsa dalam era yang semakin digital ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelatihan yang telah dilakukan, terungkap bahwa UMKM Kerupuk Kedelai "Berkah" masih menghadapi kendala dalam memanfaatkan teknologi digital dan strategi branding usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen. Penggunaan teknologi digital masih rendah, dan kurangnya pengetahuan tentang branding produk menjadi hambatan utama bagi UMKM ini. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi tentang Personal Branding dan Digital Marketing telah diadakan dan diterapkan pada UMKM Kerupuk Kedelai "Berkah". Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan dukungan bagi UMKM ini dalam mengembangkan strategi branding produk untuk meningkatkan nilai jual produk mereka. Selain itu, diharapkan kegiatan sosialisasi ini juga dapat memberikan semangat dan motivasi kepada UMKM Kerupuk Kedelai "Berkah" untuk menciptakan terobosan baru dalam mendukung bisnis yang dijalankan, terutama dalam menghadapi tantangan era teknologi digital yang semakin maju.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yunani, pemilik UMKM Kerupuk Kedelai "Berkah" yang telah setuju menjadi mitra dalam pelaksanaan program inovasi bakti untuk re-branding dan pemasaran digital. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Puspa Arum, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan, Kak Indah, dan Kak Dean, sebagai PIC yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada kelompok 23 dalam pelaksanaan KKN ini. Tak lupa, penulis juga ingin berterima kasih kepada Kelurahan Bendo yang telah memberikan izin kepada kelompok 23 untuk membantu UMKM yang berada di wilayah tersebut. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada Bapak Jojok Dwiridotjajtjono, sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan jurnal ini. Tak terkecuali, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 23 yang telah berkontribusi secara aktif dalam kegiatan KKN ini. Semua dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak yang disebutkan di atas sangat berarti bagi kesuksesan pelaksanaan proyek ini.

Referensi

Irawan, D., & Affan, M. W. (2020). *Pendampingan Branding Dan Packaging Ukm Ikatan Pengusaha Aisyiyah Di Kota Malang*. Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat, Vol.1 No.1, hlm. 32–36.

- Iskandar, J., Prasetya, A., & Fitriyasari, M. (2022). *Penguatan Strategi Marketing Industri Kreatif Masyarakat (Ukm) Melalui Branding Design*. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.02 No.03, hlm.1509–1514.
- Yolanda, Y., Pujaseno, G., Damanik, V. P., Yasmien, A. H. R., & Sofya, R. (2019). *Pemuda (Penge Mbangsan Mitra Ukm Daerah Lunang Dua) Strategi Penguatan Branding Produk*. *Jurnal Ecogen*, Vol.2 No.2, hlm. 141. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i2.6182>
- Lieven, T., Grohmann, B., Herrmann, A., Landwehr, J. R., dan Tilburg, M. V., (2014). *Brand Design on BrandGender Perceptions and Brand Preference*. *European Journal of Marketing*, Vol.49 No.1, hlm.146 –169.
- Karedza, G., dan Sikwila, M., (2017). *The Impact of Packaging Designs on Consumer Buying Behaviour of FMCG during the Hyperinflationary and After the Dollarisation Era in Zimbabwe*. *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*. *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, Vol.4 No.1, hlm.20-30.
- Prameswari, N. S. (2018). *Strategi branding melalui inovasi desain kemasan bagi home industry sabun cair*. *Demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, dan Periklanan*, Vol.3 No.02, hlm. 179-198.
- Arifudin, D., Heryanti, L., & Pramesti, D. (2021). *Pelatihan desain mockup dan logo sebagai branding produk untuk meningkatkan nilai jual bagi UMKM*. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol.5 No.5, hlm. 2640-2651.
- Suprabowo, I., Noviani, W., & Ramadhan, C. S. (2022). *Peningkatan Kualitas Produk Kripik Pare di Desa Poncosari Kepanewon Srandakan, Bantul Melalui Program Re-branding*. *Warta LPM*, hlm. 556-565.